

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

PRECIOUS BABE D. BALBUENA, MTE

Instructor I

Negros Oriental State University

pbalbuena@norsu.edu.ph

“SA IYONG MGA MATA”

Sa tuwing ika'y nakikita,
puso ko'y nagiging makata.

Sa bawat pagsilay ng iyong mga mata,
tunay na pagmamahal, aking nadarama.

Sa mata mo ako ay nabighani,
puso mo ang aking minimithi.
Araw-araw gusto kang masilayan,
puso'y nagnanais na ika'y masamahan.

Ako'y nahulog sa matang mapupungay,
nagbigay kulay sa mundo kong nalulumbay.
Sa bawat ngiti ako ay nahuhulog,
pumukaw sa puso kong natutulog.

Ang tanging hiling sa Diyos na Maykapal,
tunay na pag-ibig at pagmamahal.
Ito ang aking laging ipinagdarasal,
na sa'yo lamang gustong magpakasal.

Salamat sa Diyos at ika'y ibinigay,
makakasama pa sa panghabangbuhay.

Salamat sa'yo at ako ay minahal,
inibig ng wagas, tunay at nagtatagal.